

ارائه یک شاخص ترکیبی برای سنجش توسعه جایگاه اقتصاد کلان در راستای اقتصاد مقاومتی

ابوالفضل شاه‌آبادی، استاد گروه اقتصاد دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
حسین راغفر، دانشیار گروه اقتصاد دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهراء، تهران، ایران
ساناز کهرازه، دانشجوی کارشناسی ارشد توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، دانشگاه الزهراء، تهران، ایران

چکیده

هدف این مقاله، ارائه یک چارچوب مفهومی جهت تحلیل و اندازه‌گیری شاخص توسعه جایگاه اقتصاد کلان است. توسعه جایگاه اقتصاد کلان یکی از ارکان سازنده شاخص اقتصاد مقاومتی بوده و به ارزیابی ساختار اقتصاد کلان کشور می‌پردازد. به کمک این شاخص می‌توان به بسیاری از نقاط ضعف و قدرت برنامه‌های توسعه‌ای دست یافت و عملکرد اقتصاد مقاومتی را مورد پایش و ارزیابی قرار داد. جهت ساخت شاخص توسعه جایگاه اقتصاد کلان یک شاخص ترکیبی ارائه شده است. این شاخص متشکل از ده بخش اعم از ترکیب تولید، اشتغال، صادرات، واردات، مصرف، سرمایه، تشکیل سرمایه، هزینه‌های تولید، هزینه‌های خانوار و ثبات اقتصاد کلان است. ترکیب متغیرهای نام برده در کنار یکدیگر تصویری روشن از ساختار اقتصاد نمایان می‌سازد که این تصویر کمک شایانی به ارزیابی و توسعه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در سطح کلان می‌نماید.

کلمات کلیدی: اقتصاد مقاومتی، توسعه جایگاه اقتصاد کلان، ثبات اقتصاد، اقتصاد ایران.

Presenting a Hybrid Indicator to Measure the Macroeconomic Position Development in Line with the Resistive Economy

Abolfazl Shahabadi

Professor of Economics, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran, shahabadia@gmail.com

Hossein Raghfar

Associate Professor of Economics, Alzahra University, Tehran, Iran

Sanaz Kahraze

M.A of Student in Economic Development & Planning, Alzahra University, Tehran, Iran

Abstract:

The purpose of this article is providing a conceptual framework in order to analyze and measure the indicator of macroeconomic position development. Macroeconomic position development is one of the resistive economy indicator's constructive pillars and evaluates the macroeconomic structure of the country. With the help of this indicator, many weakness and strength points of development plans can be found; as well as monitoring and evaluating the performance of the resistive economy. In order to build an indicator for macroeconomic position development, a hybrid indicator is provided. This indicator consists of ten sections including product mix, employment, exportation, importation, consumption, capital, capital formation, production costs, household expenses and macroeconomic stability. The combination of mentioned variables together, reveals a clear image from the structure of the economy which this picture is a great help to evaluate and develop the resistive economic policies at a macro level.

Keywords: Resistive Economy, Macroeconomic Position Development, Economic Stability, Iran's Economy.

مقدمه

"ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم". سوره رعد، آیه ۱۱

خداوند حال و روز هیچ قومی را تغییر نخواهد داد مگر بواسطه خود آنان. با استعانت به آیهی شریفه‌ی یاد شده، تغییر وضعیت نابسامان پیش آمده ناشی از فشار و تحریم‌های پی‌درپی بر پیکره اقتصاد ایران تنها بواسطه عزم ملی و جوشش درونی از بطن ملت میسر خواهد شد. در این راستا با درایت و علم به شرایط پیش آمده جهت تغییر و بهبود وضعیت کشور می‌بایست در جهت تحقق اقتصادی اسلامی و در عین حال بومی گام برداشته شود. تنها راه غلبه بر مشکلات اقتصادی و دسیسه دشمنان را می‌توان در سلسله سیاست‌هایی تحت عنوان اقتصاد مقاومتی معرفی نمود. با توجه به شرایط اقتصادی و سیاسی ایران طی سالهای اخیر این واژه به سرعت جایگاه ویژه‌ای را از آن خود نموده است، به‌گونه‌ای که در حال حاضر اقتصاد مقاومتی اساسی‌ترین بحث روز کشور و محور سیاست‌های اقتصاد است. تا به امروز این مقوله از زوایای گوناگونی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. با وجود مطالعات بسیاری که در این زمینه انجام شده، به نظر می‌رسد بر اساس برنامه‌های توسعه‌ای کشور طراحی نسبتاً همه جانبه‌ای در جهت الگوسازی علمی این شاخص صورت پذیرفته، بطوری که گاهی مفاهیم محدود کننده‌ای از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی برداشت شده است و این شاخص در چارچوب برنامه‌های توسعه‌ای ایران نتوانسته بخوبی قابل ارزیابی و آسیب شناسی باشد. بنا به اهمیت موضوع در مطالعه حاضر ابتدا ارکان سازنده شاخص اقتصاد مقاومتی معرفی شده و از میان دوازده رکن تعرف شده اولین مولفه به تفصیل تشریح خواهد شد. اولین مولفه سازنده شاخص اقتصاد مقاومتی، شاخص توسعه جایگاه اقتصاد کلان است که یک شاخص ترکیبی بوده و از ده بخش تشکیل شده است.

مفهوم اقتصاد مقاومتی و ارکان سازنده آن

ایران کشوری است با گنجینه‌های فراوان مادی و معنوی که بسیاری از این سرمایه‌ها تا به امروز مورد استفاده صحیح و کامل قرار نگرفته، از جمله این ظرفیت‌ها می‌توان به سرمایه‌های وسیع انسانی، منابع معدنی، فسیلی، زیربنایی و جغرافیایی اشاره نمود. عدم بکارگیری درخور این منابع طی زمان مشکلات وسیعی چون وابستگی شدید به درآمدهای نفتی، تورم، رکودهای پی‌درپی، بیکاری گسترده، نوسانات اقتصادی و غیره را برای کشور بوجود آورده است. البته تا به امروز بسته‌های سیاستی متفاوتی به منظور رفع مشکلات مذکور ارائه و اجرا شده است که متأسفانه نتایج و اهداف مورد انتظار را در پی نداشته‌اند. علت این ناکامی را می‌توان به درک نادرست از سیاست‌گذاری‌ها و عدم رعایت پیش‌نیازها، الزامات و بایسته‌های سیاست‌ها نسبت داد. همچنین، ارائه تعریف کلی از رویکردهای جدید اقتصادی و نبود ارتباط بین لایه‌های مختلف مفاهیم و برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته از دلایل دیگر دست نیافتن به نتایج مورد انتظار است (اخباری و قلی‌زاده، ۱۳۹۴، ص ۵۶). مشکلات ناشی از عدم بکارگیری صحیح منابع و برنامه‌ریزی‌های اقتصادی کشور از یک سو و تهدیدهای خارجی، تاثیرپذیری از بحران‌های جهانی و سایر شوک‌های احتمالی وارده بر پیکره اقتصاد ایران از سویی دیگر سبب شکل‌گیری الگویی اقتصادی شد که با بکارگیری صحیح سرمایه‌های داخلی و استفاده از ظرفیت‌های جهانی در تمامی دوران‌ها اعم از رکود، رونق، فشار و تحریم بدون تاثیرپذیری از نوسانات جهانی راه پیشرفت و توسعه پایدار را سپری نماید. الگوی یاد شده نام اقتصاد مقاومتی را از آن خود نمود. اقتصاد مقاومتی را می‌توان اقتصادی عنوان کرد که در آن علاوه بر تعامل پویا با دنیای خارج و استفاده از امکانات تجارت آزاد، امنیت اقتصادی کشور حفظ شده و نوسانات محیط بین‌المللی اقتصادی و تهدیدهای

کنفرانس جامع و ملی اقتصاد مقاومتی

ماژندران هابلر

۱ دی ۱۳۹۶

آن، کمترین تاثیر سوء را در روند بلندمدت متغیرهای کلان اقتصاد داشته باشد (تاری و کاویانی، ۱۳۹۲). با توجه به آنکه مقوله اقتصاد مقاومتی بسیاری از مولفه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، امنیتی و زیست محیطی را در برمی‌گیرد، سیاست‌هایی کلی برای این شاخص تعریف شد و سرانجام در بهمن ماه سال ۱۳۹۲ این سیاست‌های کلی طی ۲۴ بند و با رویکردی جهادی، انعطاف‌پذیر، فرصت‌ساز، مولد، درون‌زا، پیشرو و برون‌گرا و با هدف تامین رشد پویا و دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز بیست ساله ابلاغ گردید (شقایق شهری و کریم، ۱۳۹۵). در هر یک از بندهای سیاست کلی اقتصاد مقاومتی اهدافی مشخص شده است که با استناد به این اهداف می‌توان ارکان سازنده شاخص اقتصاد مقاومتی را استخراج نمود. در جدول ذیل اهداف تعیین شده در هر یک از بندهای اقتصاد مقاومتی گزارش و ارکان مستخرج از آنان بیان شده است.

جدول ۱- سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی و ارکان مستخرج از سیاست‌ها

بند	سیاست‌های ابلاغی	ارکان مستخرج
۱	<ul style="list-style-type: none"> ✓ افزایش نقش طبقات کم‌درآمد و متوسط ✓ فعال‌سازی سرمایه‌های کشور ✓ حداکثرسازی مشارکت مردم ✓ ارتقای درآمد 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ درون‌زایی ▪ مردمی کردن اقتصاد ▪ عدالت اجتماعی و برابری ▪ بهبود جایگاه اقتصاد کلان
۲	<ul style="list-style-type: none"> ✓ پیشسازی اقتصاد دانش‌بنیان و ساماندهی نظام ملی نوآوری ✓ ارتقای جایگاه جهانی کشور ✓ افزایش سهم تولید و صادرات محصولات دانش‌بنیان ✓ دستیابی به رتبه اول اقتصاد دانش‌بنیان در منطقه 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ دانش‌بنیانی ▪ برون‌گرایی
۳	<ul style="list-style-type: none"> ✓ محور قرار دادن رشد بهره‌وری با تقویت عوامل تولید ✓ توانمندسازی نیروی کار ✓ تقویت رقابت‌پذیری اقتصاد ✓ ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استانها ✓ به کارگیری ظرفیت و قابلیت‌های متنوع در جغرافیای مزیت‌های مناطق کشور 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ بهره‌وری ▪ انعطاف‌پذیری ▪ عدالت اجتماعی و برابری
۴	<ul style="list-style-type: none"> ✓ استفاده از اجرای هدفمندی یارانه‌ها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهره‌وری ✓ کاهش شدت انرژی ✓ ارتقای شاخص‌های عدالت اجتماعی 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ بهره‌وری ▪ انعطاف‌پذیری ▪ عدالت اجتماعی و برابری
۵	<ul style="list-style-type: none"> ✓ سهم‌بری عادلانه عوامل در زنجیره تولید تا مصرف متناسب با نقش آنها ✓ در ایجاد ارزش ✓ افزایش سهم‌بری سرمایه انسانی از طریق آموزش، مهارت، حلاقیات، کارآفرینی و تجربه 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ عدالت اجتماعی و برابری
۶	<ul style="list-style-type: none"> ✓ افزایش تولید داخلی نهاده‌ها و کالاهای اساسی ✓ اولویت دادن تولید محصولات و خدمات راهبردی ✓ ایجاد تنوع در مبادی تامین کالاهای وارداتی 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ درون‌زایی ▪ آسیب‌پذیری ▪ بهبود جایگاه اقتصاد کلان
۷	<ul style="list-style-type: none"> ✓ تامین امنیت غذا و درمان ✓ ایجاد ذخایر راهبردی با تاکید بر افزایش کمی و کیفی تولید 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ بهبود جایگاه اقتصاد کلان ▪ درون‌زایی

کنفرانس جامع و ملی اقتصاد مقاومتی

مازندران هابلر

۱ دی ۱۳۹۶

اقتصاد و مدیریت
نفت و گاز
اقتصاد
کار آفرینی

انعطاف پذیری	▪			
بهبود جایگاه اقتصاد کلان	▪	مدیریت مصرف	✓	۸
آسیب پذیری	▪	ترویج مصرف کالای داخلی	✓	
		برنامه ریزی برای ارتقاء کیفیت و رقابت پذیری در تولید	✓	
انعطاف پذیری	▪	اصلاح و تقویت همه جاتبه نظام مالی کشور به هدف پاسخگویی به	✓	۹
درون زایی	▪	نیازهای اقتصاد ملی		
		ایجاد ثبات در اقتصاد ملی	✓	
		پیشگامی در تقویت بخش واقعی	✓	
برون گرایی	▪	حمایت همه جانبه و هدفمند از صادرات کالا و خدمات به تناسب	✓	۱۰
		ارزآوری		
بهبود جایگاه اقتصاد کلان	▪	توسعه حوزه عمل مناطق آزاد به منظور انتقال فناوری های پیشرفته،	✓	۱۱
برون گرایی	▪	گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تامین نیازهای ضروری و منابع		
دانش بنیانی	▪	مالی از خارج		
آسیب پذیری	▪	افزایش قدرت مقاومت	✓	۱۲
انعطاف پذیری	▪	کاهش آسیب پذیری اقتصاد	✓	
برون گرایی	▪	گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان	✓	
		استفاده از ظرفیت سازمان های بین المللی و منطقه ای	✓	
انعطاف پذیری	▪	مقابله با ضربه پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز	✓	۱۳
توسعه بخش نفت و گاز	▪			
		افزایش ذخایر راهبردی نفت و گاز کشور به منظور افزایش اثرگذاری در	✓	۱۴
توسعه بخش نفت و گاز	▪	بازار جهانی نفت		
		افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل ارزش افزوده صنعت نفت و گاز	✓	۱۵
توسعه بخش نفت و گاز	▪	توسعه تولید کالاهای دارای بازدهی بهینه	✓	
بهره وری	▪	افزایش صادرات برق	✓	
برون گرایی	▪	افزایش صادرات محصولات پتروشیمی و فرآورده های نفتی	✓	
انضباط مالی دولت	▪	صرفه جویی در هزینه های عمومی کشور	✓	۱۶
		منطقی سازی هزینه های دولت	✓	
		حذف دستگاه های موازی و غیر ضروری و هزینه های تولید	✓	
انضباط مالی دولت	▪	اصلاح نظام درآمدی دولت	✓	۱۷
		افزایش سهم درآمدهای مالیاتی	✓	
آسیب پذیری	▪	افزایش سالانه سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از نفت و گاز	✓	۱۸
انعطاف پذیری	▪	قطع وابستگی بودجه به نفت	✓	
انضباط مالی دولت	▪			
توسعه نهادی	▪	شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد	✓	۱۹
درون زایی	▪	تقویت فرهنگ جهادی در ایجاد ارزش افزوده، تولید ثروت، بهره وری،	✓	
		کار آفرینی، سرمایه گذاری و اشتغال		
درون زایی	▪	تبیین ابعاد اقتصاد مقاومتی در محیط های علمی، آموزشی و رسانه ای و	✓	۲۱
		تبدیل آن به گفتمان فراگیر و رایج ملی		

کنفرانس جامع و ملی اقتصاد مقاومتی

مازندران هابلر

۱ دی ۱۳۹۶

درون زایی	▪ شناسایی و بکارگیری ظرفیت‌های علمی، فنی و اقتصادی	✓	۲۲
آسیب پذیری	▪ رصد برنامه‌های تحریم	✓	
انعطاف پذیری	▪ مدیریت مخاطرات اقتصادی	✓	
توسعه نهادی	▪ شفاف و روان سازی نظام توزیع و قیمت گذاری	✓	۲۳
درون زایی	▪ روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار	✓	
درون زایی	▪ افزایش پوشش استاندارد برای کلیه محصولات داخلی	✓	۲۴

ماخذ: یافته‌های پژوهش

همانطور که مشاهده می‌شود از سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی دوازده رکن اساسی استخراج می‌شود که از این ارکان می‌توان به عنوان زیر شاخص‌های سازنده شاخص کلی اقتصاد مقاومتی یاد نمود.

فلوچارت ۱- ارکان سازنده اقتصاد مقاومتی

ماخذ: یافته‌های پژوهش

هر یک از ارکان سازنده شاخص اقتصاد مقاومتی خود ساخته و پرداخته دسته‌ای زیر بخش است که هر کدام از این زیر بخش‌ها معرف یک جنبه از اقتصاد کشور بوده و این بخش‌ها در کنار هم وضعیت کل سیستم جاری را تشریح می‌نمایند. در ادامه به تحلیل اولین رکن سازنده شاخص اقتصاد مقاومتی پرداخته خواهد شد.

توسعه جایگاه اقتصاد کلان

به منظور ارائه برنامه‌های توسعه‌ای مناسب و دستیابی به اقتصاد مقاومتی در وهله اول ارزیابی وضعیت موجود اقتصاد کلان کشور امری ضروری به نظر می‌رسد، به عبارتی بدون داشتن تصویری روشن از وضع فعلی اقتصاد کشور نمی‌توان برنامه‌ای جهت برون رفت از شرایط نابسامان اتخاذ نمود. با ارزیابی وضعیت اقتصاد کلان می‌توان، به بسیاری از نقاط ضعف و قدرت برنامه‌های توسعه‌ای دست یافت و عملکرد اقتصاد مقاومتی را مورد پایش و ارزیابی قرار داد، لذا یکی از اصلی‌ترین مولفه‌های سازنده شاخص اقتصاد مقاومتی را می‌توان جایگاه اقتصاد کلان دانست.

اقتصاد کلان مطالعه عوامل گسترده اقتصادی است که بر اقتصاد یک منطقه تاثیر می‌گذارد. تنها زمانی که جایگاه اقتصاد کلان توسعه یافته و از ثبات لازم برخوردار گردد می‌توان شرایط اقتصاد را پیش بینی و از تلاطم و نوسانات آن جلوگیری نمود و در هنگام مواجهه با شوک‌ها به سرعت به مسیر بلند مدت توسعه بازگشت.

جهت بررسی توسعه جایگاه اقتصاد کلان اصلی‌ترین متغیرهای اقتصاد در سطح کلان اعم از تولید، اشتغال، صادرات، واردات، مصرف، سرمایه، تشکیل سرمایه، هزینه‌های تولید، هزینه‌های خانوارها و ثبات اقتصاد کلان مورد بررسی قرار می‌گیرد. ترکیب هر یک از متغیرهای نام برده نشانگر شکل و ساختار اقتصاد بوده و کمک شایانی به توسعه و ارزیابی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در سطح کلان می‌نماید.

هزینه‌های تولید، هزینه‌های مصرفی و خانوار هدایت‌کننده تولید داخل بوده و موجب افزایش آن خواهد شد. افزایش تولید مستمر و باثبات یک کشور اشتغال پایدار را به ارمغان می‌آورد، که به تبع موجب تشکیل سرمایه شده و در نتیجه به میزان سرمایه‌گذاری و تجارت کشور می‌افزاید. که این همان دورنمای یکی از اهداف تعیین شده اقتصاد مقاومتی است.

فلوچارت ۲- ارکان سازنده شاخص توسعه جایگاه اقتصاد کلان

ماخذ: یافته‌های پژوهش

ترکیب تولید

رشد اقتصادی یک کشور عمدتاً در گرو مقدار کالاهایی است که از ترکیب منابع و سرمایه‌های گوناگون موجود می‌توان تولید کرد، لذا رشد تولید را می‌توان موتور محرک رونق و رشد اقتصادی دانست. امروزه کشورها با توجه به سرمایه‌های موجود، منابع قابل استحصال، شرایط جغرافیایی و فرهنگی خود یک ترکیب تولید مناسب را جهت نیل به اهداف رشد و توسعه انتخاب می‌نمایند. در این پژوهش ترکیب تولید به مقایسه مشارکت بخش‌های مختلف کشاورزی، نفت و گاز، صنعت، معدن و خدمات در تولید ناخالص داخلی می‌پردازد. برخلاف گذشته که محصولات صنعتی کلید رقابت‌پذیری کشورها و عامل توسعه شناخته می‌شد، امروزه روش‌های سنتی و قدیمی تولید کنار گذاشته شده و صنایع دانش‌بنیان اساس رقابت را شکل می‌دهد، به عبارت دیگر تحولات اقتصاد در سال‌های اخیر توجه را به سمت کالاهای صنعتی با سطح فناوری بالا معطوف ساخته، بنابراین در اینجا کالاهای صنعتی به تفکیک سطح فناوری مورد بحث قرار گرفته است. همانطور که عنوان شد در بحث ترکیب تولید جایگاه اقتصادی و اهمیت هر یک از بخش‌ها در اقتصاد کشور و برنامه‌های سیاستی معین می‌گردد. در بحث برنامه‌های توسعه‌ای کشور و اقتصاد مقاومتی گاه تقویت یک بخش مد نظر قرار می‌گیرد شاخص ترکیب تولید میزان تحقق این دست اهداف را قابل ارزیابی می‌سازد.

کنفرانس جامع و ملی اقتصاد مقاومتی

مازندران هابلر

۱ دی ۱۳۹۶

اقتصاد و مدیریت
نفت و گاز
کار آفرینی
اقتصاد
اقتصاد در شرایط

فلوچارت ۳- اجزای سازنده شاخص ترکیب تولید

ماخذ: یافته‌های پژوهش

ترکیب اشتغال

باتوجه به اهمیت نقش نیروی انسانی در رشد و توسعه اقتصادی، یکی از ارکان سازنده توسعه جایگاه اقتصاد کلان ترکیب اشتغال می‌باشد. تاثیر ترکیب اشتغال بر شاخص اقتصاد مقاومتی از دو کانال مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. نخست بر اساس سطح مهارت، افزایش در سطح مهارت نیروی کار افزایش سطح بهره‌وری و قدرت تولیدی شاغلان را در پی دارد، بر این اساس ارتقاء سطح مهارت شاغلین از طریق ایجاد افزایش توان تولیدی کشور موجب افزایش درآمد ملی خواهد شد. بسیاری از کشورهای در حال توسعه با صرف سرمایه‌های مالی هنگفت سالانه سرمایه‌های فیزیکی فراوانی را وارد می‌کنند اما به علت فقدان نیروی کار ماهر قادر به استفاده تمام و کمال از سرمایه‌های فیزیکی وارداتی نیستند، لذا می‌توان بیان داشت کمبود نیروی کار ماهر موجب هدر رفت سرمایه‌های دیگر کشور خواهد شد. بنابراین افزایش سطح مهارت نیروی کار به عنوان یکی از ابعاد تاثیرگذار بر اقتصاد مقاومتی شناخته می‌شود.

در شاخص ترکیب اشتغال، سطح مهارت نیروی کار شاغل در هر یک از بخش‌های اقتصادی اعم از بخش صنعت به تفکیک بخش صنعت ساخت و سایر، بخش کشاورزی و بخش خدمات به تفکیک بخش خدمات تولیدی و خدمات واسطه‌گری بررسی می‌شود.

کنفرانس جامع و ملی اقتصاد مقاومتی

مازندران به پایتخت

۱ دی ۱۳۹۶

اقتصاد و مدیریت
ثبات و کار

کار آفرینی

اقتصاد

بررسی تحولات بازار کار کشور به علت درهم تنیدگی عمیق آن با سایر بخش‌های اقتصاد از اهمیت بسزایی برخوردار است. طی دهه‌های اخیر نیروی کار شاغل در کشور عمدتاً دارای مهارت متوسط و پایین بوده و نگاه به ارتقاء کیفیت کارکنان چندان مورد توجه قرار نگرفته و عواقب آن را به خوبی می‌توان در بهره‌وری پایین هر یک از بخش‌های اصلی اقتصاد کشور لمس کرد. به طور مثال پایین بودن مهارت کارکنان بخش صنعت مانع از جذب فناوری‌های نوین وارداتی شده و متعاقباً عدم توسعه و پیشرفت این بخش را در کشور رقم زده است بگونه‌ای که اکنون صنعت ایران به بخشی تولیدی با وابستگی بسیار شدید به دنیای خارج تبدیل شده است. رواج فعالیت‌های غیررسمی می‌تواند اقتصاد را وارد گرداب بهره‌وری پایین، فقر و نابرابری نماید و همواره به عنوان یکی از چالش‌های اصلی توسعه به شمار می‌رود، لذا بررسی سهم اشتغال رسمی و غیررسمی در بحث توسعه جایگاه اقتصاد کلان دارای اهمیت ویژه می‌باشد و دومین مولفه سازنده ترکیب اشتغال سهم شاغلین رسمی و غیررسمی از کل شاغلان است.

اشتغال در بخش غیررسمی و اشتغال غیررسمی دو مفهوم متمایزاند، که اشتغال در بخش غیررسمی شامل شاغلین در بنگاه‌هایی است که ثبت نشده و یا اینکه تعداد شاغلین آنها کمتر از حد معینی است، این تعریف از غیر رسمی بودن ماهیت بنگاه نشأت گرفته است. تعریف دوم بر اساس ماهیت شغل و نوع بنگاه در نظر گرفته شده در این تعریف شاغلان غیررسمی از حمایت‌های قانونی و اجتماعی برخوردار نبوده، فعالیت آنها فاقد قرارداد مکتوب بوده و اشتغال آنها عموماً ناپایدار و درآمدشان بسیار پایین و غیر مستمر است (اسفندیاری، ۱۳۹۳) در این مطالعه مقصود از سهم اشتغال غیررسمی هر دو دسته اشتغال در بخش غیررسمی و اشتغال غیررسمی است. طی سالهای اخیر در اقتصاد ایران بخش غیررسمی به دلایلی از قبیل مهارت پایین نیروی کار و عدم تخصص، مهاجرت بی‌رویه به شهرهای بزرگ، مالیات گریزی، رکود اقتصادی و غیره بسیار بزرگ بوده است. در این میان از رکودهای اقتصادی به عنوان اصلی‌ترین علت یاد می‌شود زیرا در این دوران، بخش غیررسمی اقتصاد قوت گرفته و اشتغال به سمت اقتصاد زیرزمینی سوق پیدا می‌کند. بازار کار غیررسمی با جذب نیروی کاری که موفق به یافتن شغل در بخش رسمی نشده، نقش مهمی را در کارکردهای اقتصاد ملی ایفا می‌کند. حضور گسترده بخش غیررسمی به این معنی است که درجه سیاست‌پذیری فعالیت‌های اقتصادی از برنامه‌ها و سیاست‌های دولت و قدرت اعمال نظارت دولت پایین، و نتیجه آن نیز عدم تحقق سیاست‌های اقتصادی دولت یا انحراف آنها از نتایج مورد نظر است. با توجه به تاثیر دوگانه بازار کار غیررسمی بر افزایش اشتغال و نیز کاهش اعمال قدرت کنترل و نظارت دولت و ناکامی دولت در اجرای سیاست‌های بازار کار، تفکیک ساختار بازار کار به رسمی و غیررسمی می‌تواند اقدامی موثر در جهت شناسایی و اتخاذ سیاست‌های مناسب بازار کار باشد که قطعاً می‌تواند در کاهش هزینه‌های شکست مکرر سیاست‌ها خصوصاً در زمینه اشتغال-زایی نیز موثر باشد (بختیاری و خوبخواهی، ۱۳۹۰)

کنفرانس جامع و ملی اقتصاد مقاومتی

مازندران هابلر

۱ دی ۱۳۹۶

اقتصاد و مدیریت
ثبت و کار
کار آفرینی
اقتصاد
اقتصاد در شرایط

فلوچارت ۴- اجزای سازنده شاخص ترکیب اشتغال

ماخذ: یافته‌های پژوهش

ترکیب مصرف

یکی از مباحث اساسی در بازاریابی بین‌الملل بررسی نگرش مصرف‌کنندگان به مصرف کالاهای داخلی و خارجی است. چنانچه سرمایه‌گذاران اقدام به سرمایه‌گذاری نموده و تولیدکنندگان نیز اقدام به تولید نمایند اما تمایلی جهت تقاضای کالاهای ساخت داخل از سوی مصرف‌کنندگان وجود نداشته باشد، عملاً تلاش‌های سمت عرضه اقتصاد بی‌فایده بوده و راهی از پیش نمی‌برد و اقتصاد کشور وارد رکود می‌شود.

نگرش مصرف‌کنندگان به مصرف محصولات داخلی و خارجی مبین سبک زندگی افراد بوده و کمک شایانی به تصمیم‌گیری‌ها در برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای می‌نماید. تمایل به مصرف کالاهای داخلی موجب حمایت از کار و تولید داخلی شده و درون‌زایی اقتصاد را

کنفرانس جامع و ملی اقتصاد مقاومتی

مازندران هابلر

۱ دی ۱۳۹۶

کارآفرینی

اقتصاد و مدیریت
ثبت و کار

اقتصاد

به همراه دارد، در حالی که تمایل به مصرف کالاهای خارجی باعث خروج سرمایه‌های داخل شده و نهایتاً موجب افزایش وابستگی کشور به خارج خواهد شد که این امر در طی زمان به آسیب‌پذیری اقتصاد دامن می‌زند. باتوجه به بیانات مذکور در بحث اقتصاد مقاومتی بررسی ترکیب مصرف بر اساس تمایل به مصرف کالاهای داخلی و خارجی امری اجتناب‌ناپذیر است.

طی سال‌های گذشته در کشور شاهد تسریع در امر مصرف‌گرایی بویژه در مصرف کالاهای خارجی در میان برخی اقشار جامعه بوده‌ایم. بگونه‌ای که نوعی تفکر در جامعه شکل گرفته که افراد با افزایش غیر متعارف در مصرف خود سعی در ارتقاء جایگاه اجتماعی خود داشته و تلاش می‌نمایند از این طریق خود را مطرح نموده و از سایرین متمایز سازند. شکل‌گیری موجی از مصرف‌گرایی در بین ایرانیان از یک سو و ایجاد ذهنیت منفی و ظهور بی‌اعتمادی به کیفیت تمامی کالاهای ایرانی در بین افراد از سویی دیگر سونامی از مشکلات و نابسامانی‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و امنیتی را بوجود آورده و در دراز مدت سبب ضعف و وابستگی کشور خواهد شد.

فلوچارت ۵- اجزای سازنده ترکیب مصرف

ماخذ: یافته‌های پژوهش

ترکیب صادرات

صادرات به مثابه موتور رشد اقتصادی شناخته می‌شود، بطور کلی تجارت منجر به افزایش تخصص و کارایی در بخش‌های صادراتی شده و در نهایت باعث تخصیص مجدد منابع از بخش‌های غیرتجاری و غیرکارآ به بخش‌های تجاری می‌گردد که این پدیده می‌تواند به رشد تولید کمک نماید. ضمن اینکه رشد صادرات بر رشد تولید اثرات جانبی نظیر افزایش بهره‌وری عوامل تولید، کارایی در تخصیص منابع، پیشرفت تکنولوژی و استفاده از تکنولوژی‌های نوین، فراهم آوردن امکان بهره‌گیری از صرفه‌های ناشی از مقیاس و افزایش تخصص نیروی کار را دارد. به این ترتیب صادرات، خود به عنوان یک عامل مهم و تأثیرگذار در تولید کل کشور به شمار می‌آید (سوری، ۱۳۹۳). ویژگی مشترک اغلب کشورهای در حال توسعه وابستگی شدید آنها به تولید و صادرات یک یا چند محصول اولیه یا کشاورزی است که منجر به آسیب‌پذیری شدید آنان در برابر تغییر قیمت آن کالاها خواهد شد (تاری و کاویانی، ۱۳۹۲، ۳۳). اجتناب از خام‌فروشی، منجلابی که سالهاست ایران با آن دست و پنجه نرم می‌کند، ایجاب می‌کند تا صادرات ایران با ارزش افزوده

کنفرانس جامع و ملی اقتصاد مقاومتی

مازندران هابلر

۱ دی ۱۳۹۶

تولید شده در داخل کشور همگام گردد، بنابراین در اینجا تفکیک صادرات بر اساس بخش‌های اصلی اقتصاد و زیربخش‌های هر کدام خواهد بود که در نمودار ۶ ارائه شده است.

تجارت ایران سهم اندکی از تجارت جهانی را به خود اختصاص داده است. یکی از دلایل آن به تنوع اندک کالاهای صادراتی کشور باز می‌گردد. عمدتاً صادرات ایران یا بر اساس خام فروشی نفت و گاز است و یا به صنایع مربوط به منابع انرژی کشور مربوط می‌شود. به طور مثال در سال ۱۳۹۵، چیزی نزدیک به ۷۰ درصد از صادرات غیر نفتی ایران شامل نفت و گاز یا مشتقات صنعتی با ارزش افزوده پایین آنهاست. بیش از ۸۰ درصد از صادرات غیرنفتی ایران یا مواد خام است یا اینکه متکی به رانت منابع (مواد خام و انرژی ارزان و زیر قیمت‌های جهانی و تمام شده) است (روزنامه تجارت آنلاین، ۱۳۹۶). این در حالی است که کشورهای توسعه یافته امروزه به سمت تجارت کالاهای صنعتی با سطح فناوری بالا و یا خدماتی از قبیل خدمات مالی و بیمه و یا خدمات گردشگری و جذب توریسم خیز برداشته‌اند. در چنین شرایطی نمی‌توان انتظار داشت سهم ایران از تجارت جهانی افزایش یافته و موجب ارتقاء جایگاه اقتصاد کشور گردد.

فلوچارت ۶- اجزای سازنده ترکیب صادرات

ماخذ: یافته‌های پژوهش

ترکیب واردات

افزایش واردات به معنای ایجاد اشتغال برای نیروی کار خارجی است و با گذشت زمان موجب وابستگی کشور به دنیای خارج خواهد شد، البته جهت بررسی دقیق‌تر بهتر است ترکیب کالاهای وارداتی مورد تحلیل قرار گیرد، کالاهای وارداتی به سه دسته کالاهای مصرفی، واسطه‌ای و سرمایه‌ای تقسیم می‌شوند. واردات بی‌رویه‌ی کالاهای وارداتی مصرفی موجب تضعیف تولیدات داخل شده و باعث افزایش آسیب‌پذیری اقتصاد خواهد شد. در حالیکه واردات مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و کالاهای سرمایه‌ای به آن دلیل که در فرآیند تولید به کار گرفته می‌شوند، نقش مستقیمی در افزایش تولیدات داخل داشته و ضمن انتقال فناوری زمینه رشد اقتصادی را فراهم می‌آورند. از این رو باتوجه به شرایط حال حاضر ایران کاهش واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای می‌تواند نقش موثری در کاهش تولید و رشد اقتصادی کشور داشته باشد. بنابراین جهت بررسی واردات در اقتصاد مقاومتی لازم است ترکیب واردات مورد بررسی قرار گیرد.

شایان ذکر است افزایش مستمر واردات فی‌نفسه موجب تضعیف و افزایش شکنندگی اقتصاد خواهد شد، اما در کوتاه‌مدت افزایش واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای به جهت ورود فناوری‌های نوین به کشور تسهیل‌گر تولید تلقی می‌شوند. طی سالهای اخیر به‌طور متوسط بین ۷۵ تا ۹۰ درصد واردات کشور به کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای اختصاص داشته است. واردات ماشین‌آلات، قطعات، خطوط تولید، فناوری و دانش روز در کوتاه‌مدت دارای تاثیر مثبتی بر تولید و رشد اقتصاد خواهد بود، اما چنانچه این فناوری‌های وارداتی در بلندمدت جذب و بومی نشوند وابستگی همیشگی تولیدات داخل به خارج از کشور را فراهم می‌آورد، لذا مدیریت واردات در پیاده‌سازی اهداف اقتصاد مقاومتی دارای اهمیت بسیار است.

فلوچارت ۷- اجزای سازنده ترکیب واردات

ماخذ: یافته‌های پژوهش

ترکیب سرمایه

بر اساس نظریه رشد سولو^۱ رشد اقتصادی علاوه بر نیروی کار و سرمایه فیزیکی تحت تاثیر عوامل دیگری هم هست که تحت عنوان عامل مازاد یا باقیمانده شناخته می‌شود. اصطلاحاً عوامل تولید به استثناء نیروی کار تحت عنوان سرمایه معرفی می‌گردد. سرمایه‌ها به دو دسته سرمایه‌های سنتی و سرمایه‌های نوین طبقه‌بندی می‌شوند. سرمایه‌های سنتی شامل نیروی کار، سرمایه‌های طبیعی و سرمایه‌های فیزیکی است که از دیرباز در کشورها به عنوان عوامل موثر بر رشد اقتصادی شناخته شده و به کار گرفته می‌شدند. منظور از سرمایه‌های نوین عواملی است که بر جزء باقیمانده در رابطه رشد اثرگذار بوده و از طریق بهبود فنی و تکنولوژیک تولید رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار می‌دهند. از جمله سرمایه‌های نوین می‌توان به سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، سرمایه انسانی، سرمایه اجتماعی، سرمایه مالی، کارآفرینی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، نوآوری و سرریز تحقیق و توسعه اشاره کرد. امروز در کشورهای پیشرفته سرمایه‌های نوین توجه ویژه‌ای را به خود جلب نموده‌اند. بسیاری از نظریات مطرح شده در علم اقتصاد کمبود سرمایه را عامل اصلی توسعه‌نیافتگی کشورها معرفی می‌نمایند. هر چه میزان سرمایه‌های فیزیکی کشور افزایش یابد منابع لازم جهت تولید افزایش یافته و درون‌زایی حاصل می‌گردد اما چنانچه سهم عمده سرمایه فیزیکی داخل مربوط به کالاهای وارداتی باشد آسیب‌پذیری افزایش خواهد یافت، بنابراین در اینجا سرمایه‌های فیزیکی در دو بخش سهم تولیدات داخل و سهم تولیدات خارج

4 Solow

کنفرانس جامع و ملی اقتصاد مقاومتی

مازندران هابلر

۱ دی ۱۳۹۶

تفکیک شده و بررسی می‌شوند. همچنین هر چه میزان سرمایه‌های نوین در بخش‌های اقتصادی افزایش یابد انتظار می‌رود سطح تکنولوژیکی تولید بهبود یافته و میزان تولیدات آن بخش‌ها افزایش یابد، بدین روی در شاخص ترکیب سرمایه سهم سرمایه‌های خارجی، انسانی، اجتماعی و مالی موجود در بخش‌های اصلی اقتصاد هم در نظر گرفته شده است. در ترکیب سرمایه میزان سرمایه‌های طبیعی کشور به تفکیک نفت و گاز و سایر نیز مورد تحلیل قرار خواهد گرفت.

تا به امروز عمدتاً رشد اقتصادی کشور تحت تاثیر سرمایه‌های سنتی تلقی شده و توجه به سرمایه‌های نوین بسیار اندک بوده است. این عدم توجه به سرمایه‌های نوین موجب راکد ماندن و یا خروج این نوع منابع از کشور شده است. بگونه‌ای اکنون شاهد خروج بسیار زیاد سرمایه‌های انسانی و مالی از ایران هستیم و فرار سرمایه به یکی از معضلات دامنگیر اقتصاد ایران مبدل شده است. به طور مثال سالانه کشور هزینه هنگفتی جهت آموزش و آماده‌سازی نیروهای متخصص صرف می‌نماید و زمانی که این نیروی انسانی به یک سرمایه نامحدود تبدیل می‌گردد، با عدم توجه به این سرمایه عظیم فرار این عامل مهم تولید از کشور فراهم شده و ارزش آفرینی این سرمایه وارد چرخه اقتصاد کشورهای توسعه‌یافته می‌گردد.

فلوچارت ۸- اجزای سازنده ترکیب سرمایه

ماخذ: یافته‌های پژوهش

کنفرانس جامع و ملی اقتصاد مقاومتی

مازندران هابلر

۱ دی ۱۳۹۶

اقتصاد و مدیریت
ثبت و کارز
کار آفرینی
اقتصاد
اقتصاد در شرایط

ترکیب تشکیل سرمایه

از تشکیل سرمایه می‌توان به عنوان یکی از ارکان اساسی رشد اقتصاد یاد نمود. افزایش سرمایه‌گذاری منجر به افزایش تولید شده و رشد اقتصادی را رقم خواهد زد. ترکیب تشکیل سرمایه به تفکیک سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان و ماشین‌آلات در هر یک از بخش‌های اصلی اقتصاد خواهد بود. بخش ماشین‌آلات نیز به تفکیک سهم کالاهای داخلی و خارجی آورده شده است، تا به طور دقیق تاثیر تشکیل سرمایه بر هر یک از بخش‌های اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد. در خور توجه است عمده ماشین‌آلات بخش‌های اقتصادی ایران وارداتی می‌باشد و نتیجه این امر وابستگی تولیدات داخل به خارج را بوجود می‌آورد و به آسیب‌پذیری اقتصاد دامن می‌زند.

فلوجارت ۹- اجزای سازنده ترکیب تشکیل سرمایه

ماخذ: یافته‌های پژوهش

ترکیب هزینه‌های تولید

هزینه‌های تولیدی دارای تاثیر مستقیم بر میزان تولید هستند، هر چه میزان این هزینه‌ها افزایش یابد تولید کاهش خواهد یافت. هزینه‌های تولید ناشی از هزینه‌های عوامل تولید است، هر چه میزان هزینه یک عامل تولید افزایش یابد میزان استفاده از آن عامل

کنفرانس جامع و ملی اقتصاد مقاومتی

ماژندوران ه بللر

۱ دی ۱۳۹۶

تولید کاهش خواهد یافت و عوامل تولید دیگر جایگزین آن عامل تولید خواهند شد. بنابراین هزینه‌های عوامل تولید تصویری از میزان بکارگیری آن عامل در اقتصاد را مشخص می‌سازد. ترکیب هزینه‌های تولید در این پژوهش در نمودار زیر به نمایش درآمده است. در اقتصاد ایران دستمزد نیروی کار به نسبت بهره‌وری این عامل تولید و در مقایسه با هزینه سرمایه فیزیکی بالاست و به همین دلیل عمدتاً بنگاه‌ها سرمایه‌بر هستند و تمایل کمتری نسبت به استفاده از نیروی کار نشان می‌دهند. هزینه استفاده از سرمایه‌های طبیعی و انرژی نیز در ایران به نسبت قیمت‌های جهانی بسیار پایین بوده و در نتیجه این امر سرانه استفاده از انرژی و منابع طبیعی در فرآیند تولید کشور بسیار بالاتر از معیارها و استانداردهای جهانی است. همچنین هزینه استفاده از عوامل تولید نوین به علت فراهم نبودن زیرساخت‌ها، نوع سیاست‌های اتخاذی و عدم توسعه نهادی بالا بوده بگونه‌ای که بکارگیری این نوع منابع در فرآیند تولید کشور بسیار اندک و ناچیز است. چنانچه ترکیب هزینه‌های تولید همچنان به نفع استفاده صرف از منابع سنتی در روند تولید ادامه یابد نمی‌توان اقتصادی انعطاف‌پذیر را تصور نمود، و تحت چنین شرایطی برقراری اقتصاد مقاومتی دور از ذهن می‌باشد.

فلوچارت ۱۰- اجزای سازنده هزینه‌های تولید

ماخذ: یافته‌های پژوهش

ترکیب هزینه‌های خانوار

بررسی هزینه خانوارها و تحلیل اجزای مصرف آنان حاکی از نکات بسیاری است. کاهش هزینه‌های خانوارها نشانگر افزایش فشارهای مالی بر آنها، ناتوانی ایشان در جذب کالاهای تولید شده توسط بخش‌های اقتصادی و توزیع فقر در جامعه است (تقوی و نخجوانی، ۱۳۸۲). مطالعه هزینه‌های خانوارها به تفکیک هزینه خوراکی و سایر از این دیدگاه که بودجه خانوار تا چه حد معطوف به خوراک بوده است نشان از فقر خانوارها داشته، بدان معنا که چه میزان از هزینه‌های آنان تنها کفاف خوراکشان را خواهد داد و این مهم تأثیری شگرف بر تولید خواهد داشت. همچنین تفکیک هزینه‌های غیرخوراکی به بخش‌های صنعت و خدمات نیز نشان می‌دهد که

مصرف خانوارها تا چه حد مرتبط با تولیدات بخش‌های اقتصادی بوده، این مسئله از این لحاظ مهم است که مصرف خانوارها تاثیر بسیار زیادی بر بخش‌های اقتصادی دارد.

در سالهای اخیر بخش عظیمی از هزینه‌های خانوارها در کشور صرف خوراک شده و از میان هزینه‌های غیر خوراکی نیز عمده هزینه‌ها معطوف به بخش مسکن می‌باشد. در چنین وضعیتی که سهم کالاهای مصرفی غیر از خوراک و مسکن بسیار اندک می‌باشد، تمایل به مصرف کالاهای صنعتی کم شده و افراد به مصرف کالاهای ارزان‌تر و با کیفیت کمتر ترغیب می‌شوند و در نتیجه این امر ورود کالاهای بی‌کیفیت خارجی به کشور گسترش می‌یابد در این صورت رفاه خانوارها روند نزولی را طی نموده و توان افراد جهت کمک به تولید ملی بسیار کاهش خواهد یافت، و در بلندمدت شکنندگی اقتصاد افزایش خواهد یافت.

فلوچارت ۱۱- اجزای سازنده ترکیب هزینه‌های خانوار

ماخذ: یافته‌های پژوهش

ثبات در اقتصاد کلان

حرکت اقتصاد کلان در مسیر ثبات و عدم التهاب موجب افزایش انعطاف‌پذیری شده و مقاومت اقتصادی را رقم می‌زند. زیرا پس‌انداز ملی و سرمایه‌گذاری خصوصی را افزایش داده و با تقویت رقابت‌پذیری، صادرات و تراز پرداخت‌ها را بهبود می‌بخشد. رشد پایدار اقتصادی مستلزم کارکرد آزاد و رقابتی قیمت‌ها و ایجاد یک محیط امن اقتصادی برای تشویق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی بوده و در این ارتباط، ثبات اقتصاد کلان می‌تواند نقش بسیار موثری داشته باشد. به علاوه، ثبات اقتصاد کلان دربارہ جهت سیاست‌های اقتصادی و اعتبار متولیان پولی و مالی کشور در مدیریت کارآمد اقتصادی برای بخش خصوصی، علائم مهمی به دنبال دارد. همچنین موفقیت هرگونه برنامه آزادسازی، و اصلاحات مالی و سیاست‌های تعدیل، مستلزم ثبات اقتصاد کلان می‌باشد. و در نهایت با اصلاح

کنفرانس جامع و ملی اقتصاد مقاومتی

مازندران هابلر

۱ دی ۱۳۹۶

توزیع درآمد، ثبات اجتماعی و سیاسی را تقویت نموده و به این ترتیب، حرکت به سمت یک دولت و جامعه مطلوب را پی‌ریزی می‌کند (خلیلی عراقی و رضانیور، ۱۳۸۰). در ترکیب ثبات اقتصاد کلان مقوله‌هایی چون نوسانات رشد، رشد سرانه، تورم، نرخ ارز، سهم مصرف از تولید ناخالص داخلی، سهم سرمایه از تولید ناخالص داخلی و سهم تشکیل سرمایه از تولید ناخالص داخلی بررسی می‌گردد.

کنفرانس جامع و ملی اقتصاد مقاومتی

مازندران هابلر

۱ دی ۱۳۹۶

فلوچارت ۱۲- اجزای
سازنده شاخص ثبات در
اقتصاد کلان
ماخذ: یافته های پژوهش

تولید ناخالص داخلی

تولید ناخالص داخلی یکی از مهم‌ترین معیارها جهت ارزیابی توانمندی اقتصاد کشور می‌باشد. در سند چشم‌انداز بیست ساله و برنامه‌های توسعه‌ای ایران نیز ارتقاء توان تولیدی اقتصاد جزء اهداف اصلی بوده و بارها مورد تاکید قرار گرفته است. رشد تولید ناخالص داخلی موجب افزایش درآمدها و سطح رفاه آحاد ملت می‌گردد و نوسانات نرخ رشد از آثار بی‌ثباتی یک اقتصاد است. بنابراین بررسی روند نرخ رشد تولید ناخالص داخلی و واریانس آن نقش تعیین‌کننده‌ای در بررسی ثبات یک اقتصاد داشته و میزان مقاومت اقتصاد را تعیین می‌نماید.

تولید سرانه

ارتقای سطح نسبی درآمد سرانه و کاهش نوسانات آن یکی دیگر از اهداف سند چشم‌انداز است. برای بررسی تحولات درآمد سرانه از رشد تولید ناخالص داخلی تقسیم بر جمعیت استفاده می‌شود. درآمد سرانه از جمله مهم‌ترین معیارهایی است که جهت سنجش وضعیت اقتصادی، ارزیابی رفاه خانوارها و سطح کیفیت استانداردهای زندگی استفاده می‌شود. لذا تولید سرانه و نوسانات آن از جمله متغیرهای تاثیرگذار بر میزان ثبات و مقاومت یک اقتصاد است.

تورم

تورم بر ساختار اقتصاد و متغیرهای کلان اقتصاد اثرگذار و اثر پذیر است. مهار تورم و ثبات آن همواره از مهمترین دغدغه‌های سیاست‌گذاران اقتصادی بوده و در تدوین برنامه‌های توسعه کشور از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. تورم پایین ذاتا یک محرک اقتصادی است که موجبات رشد تولید و انگیزه افزایش ظرفیت تولیدی را در هر اقتصادی ایجاد می‌کند. نوسانات سطح عمومی قیمت‌ها موجب شکل‌گیری نااطمینانی تورم در آینده شده و موجی از انحرافات را در مصرف، پس‌انداز و سرمایه‌گذاری ایجاد می‌کند و به‌طور عمده آثار نامطلوبی بر تخصیص بهینه منابع و سطح رشد و توسعه دارد. بنابراین ثبات سطح عمومی قیمت‌ها یکی از چالش‌های مهم است که در ایجاد فضای امن اقتصادی و جلب مشارکت سرمایه‌گذاران نقش کلیدی ایفا می‌نماید. چنانچه تورم روندی لجام گسیخته صعودی و همراه با نوسانات بسیار را در پی گیرد، زمینه‌های تخریب رشد و تولید و انحراف منابع کشور را فراهم می‌آورد. بدین روی نرخ تورم و واریانس آن از متغیرهای اساسی به منظور بررسی میزان ثبات اقتصاد کلان جهت دستیابی به اقتصاد مقاومتی می‌باشد.

نرخ ارز

نرخ ارز یکی از مهمترین فاکتورهای تعیین‌کننده میزان تجارت و رقابت‌پذیری یک کشور است. این نرخ دارای تاثیر قابل ملاحظه‌ای بر عملکرد اقتصادی و تولیدات ملی است و جهت سنجش وضعیت اقتصاد کشورها کاربرد دارد. نوسانات نرخ ارز نیز دارای مجموعه اثرات متفاوتی بر اقتصاد است که می‌تواند اقتصاد کشور را شدیداً تحت تاثیر قرار داده و ثبات اقتصادی را با چالش مواجه سازد، بدین جهت نرخ ارز و نوسانات آن یکی از کلیدی‌ترین متغیرها جهت بررسی ثبات اقتصاد کلان بوده و در ساختار اقتصاد مقاومتی جایگاه ویژه‌ای را از آن خود نموده است.

در شاخص ثبات اقتصاد کلان به دلیل اهمیت مصرف، سرمایه و تشکیل سرمایه در اقتصاد سهم هر کدام از این متغیرها از تولید ناخالص داخلی نیز بررسی می‌شود.

جمع‌بندی و پیشنهادها

کنفرانس جامع و ملی اقتصاد مقاومتی

مازندران هابلر

۱ دی ۱۳۹۶

کارآفرینی

اقتصاد و مدیریت
ثبات و کثرت

اقتصاد

باتوجه به شرایط اقتصادی و سیاسی ایران طی سالهای اخیر مقوله اقتصاد مقاومتی جایگاه ویژه‌ای را از آن خود نموده و ساخت شاخص اقتصاد مقاومتی توجهات بسیاری را به خود جلب کرده است. از این رو در این مقاله، یک چارچوب مفهومی برای تحلیل و اندازه‌گیری توسعه جایگاه اقتصاد کلان که یکی از مهمترین ارکان جهت ساخت شاخص اقتصاد مقاومتی می‌باشد پیشنهاد شده است. شاخص توسعه جایگاه اقتصاد کلان وضعیت حال اقتصاد کلان را جهت تدوین برنامه‌های توسعه‌ای مورد بررسی قرار می‌دهد، به علاوه این شاخص در طول پیاده‌سازی برنامه‌ها جهت بررسی میزان موفقیت سیاست‌ها به منظور تحقق اقتصاد مقاومتی کاربرد فراوان دارد. شاخص ترکیبی توسعه جایگاه اقتصاد کلان از نه بخش که شامل متغیرهای اقتصاد کلان است و یک بخش که میزان ثبات اقتصاد در سطح کلان را می‌سنجد تشکیل شده است. نه بخش اولیه عبارت است از ترکیب تولید، اشتغال، صادرات، واردات، مصرف، سرمایه، تشکیل سرمایه، هزینه‌های تولید، هزینه‌های خانوارها و بخش دهم ثبات اقتصاد کلان می‌باشد. ترکیب هر از متغیرهای نام برده نشانگر شکل و ساختار اقتصاد بوده و کمک شایانی به توسعه و ارزیابی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در سطح کلان می‌نماید. بر این اساس پیشنهاد می‌شود:

- تغییر ترکیب تولید با هدف تمرکز بر صنایع با فناوری بالا و ارزش افزوده بیشتر
- تغییر ترکیب صادرات و ایجاد تنوع صادراتی از طریق وضع قوانین غیر محدودکننده
- تدوین برنامه‌هایی به منظور توسعه سرمایه انسانی و نیروی کار کشور جهت جذب فناوری‌های وارد شده از کانال کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای وارداتی
- اصلاح و ثبات قوانین و مقررات داخلی جهت جذب سرمایه‌گذاری خارجی
- ایجاد زیرساختها و بسترهای مناسب به منظور توسعه فناوری، کارآفرینی و نوآوری
- تدوین استراتژی‌های توسعه به منظور اصلاح قیمت عوامل تولید و جهت‌گیری سیاست‌ها به سمت توجه جدی‌تر به سرمایه‌ها و منابع تولید جدید و دانش محور در جهت تبدیل تولیدات بر پایه‌ی سرمایه فیزیکی وارداتی به تولیدات متکی بر دانش و فناوری
- اصلاح سیاست‌های کلان اقتصادی و اتخاذ سیاست‌های صحیح به منظور ایجاد ثبات در اقتصاد کلان

منابع

- اسفندیاری، مرضیه (۱۳۹۳). اشتغال غیررسمی در استان سیستان و بلوچستان. در مجموعه مقالات اولین کنگره ملی آمایش سرزمین در هزاره سوم با تاکید بر جنوب شرق ایران، زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، آذر ۱۳۹۳.
- اخباری، محمد و قلی‌زاده، صدیقه (۱۳۹۴). ثبات اقتصاد کلان در رویکرد اقتصاد مقاومتی. فصلنامه روند، سال بیست و دوم، شماره ۷۱، صص ۷۸-۵۵.
- بختیاری، صادق و خوبخواهی، خجسته (۱۳۹۰). اشتغال در بازار کار غیررسمی و عوامل موثر بر آندر اقتصاد ایران طی دوره ۸۱-۱۳۳۸. دو فصلنامه علمی پژوهشی جسارت‌های اقتصادی، سال هشتم، شماره ۱۵، صص ۱۱۷-۱۳۸.
- تاری، فتح‌الله و کاویانی، زهرا (۱۳۹۲). اقتصاد مقاومتی و مولفه‌های آن. فصلنامه سیاست کلان، سال دوم، شماره دوم، صص ۲۷.
- تقوی، مهدی و غروی نخجوانی، سیداحمد (۱۳۸۲). تورم رکودی در اقتصاد ایران. پژوهشنامه اقتصادی، تابستان ۱۳۸۲، شماره ۹، صص ۷۰-۱۳.

کنفرانس جامع و ملی اقتصاد مقاومتی

مازندران و بابلگر

۱ دی ۱۳۹۶

خلیلی عراقی، منصور و رمضانپور، اسماعیل (۱۳۸۰). اهمیت محیط باثبات اقتصاد کلان. مجله تحقیقات اقتصادی، شماره ۵۸، صص ۱-۲۸.

شقایق شهری، وحید و کریم، محمدحسین (۱۳۹۵). اثرات فساد مالی بر درون‌زایی اقتصاد ایران در راستای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی. فصلنامه سیاست‌های راهبردی و کلان، سال چهارم، ویژه‌نامه اقتصاد مقاومتی، صص ۶۳-۹۰. پازل‌های توسعه صادرات ایران. روزنامه تجارت آنلاین، ۱۳۹۶/۰۸/۴.

Angeon, V., & Bates, S. (2015). Reviewing composite vulnerability and resilience indexes: A sustainable approach and application. *World Development*, 72, 140-162.

Bates, S., Angeon, V., & Ainouche, A. (2014). The pentagon of vulnerability and resilience: A methodological proposal in development economics by using graph theory. *Economic Modelling*, 42(c), 445-453.

Briguglio, L., Cordina, G., Farrugia, N., & Vella, S. (2008). Economic vulnerability and resilience, concepts and measurements (Research Paper No. 2008/55). Helsinki: UNU-WIDER.

Rose, A. (2004). Defining and measuring economic resilience to earthquakes. *Disaster prevention and management. An International Journal*, 13(4), 307-314.